

ZARDUSHTIYLIK DININING SHAKLLANISH TARIXI VA TARQALISH HUDUDLARI

Maxsutaliyev Jahongir

Namangan davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134198>

Annotatsiya: Ushbu maqolada olis mingyillarga tutash qadim Markaziy Osiyo vatani bo'lgan, ezgulik va yorug'lik asosi bo'lgan zardushtiylik dinining shakllanish tarixi hamda uning tarqalish hududlari to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'z: mazdeizm, Ahura Mazda, Zardusht, Mitra, Avesto, muqaddas olov, Vendidat, Yasna, Visparad, Zevs, Gerodot.

Markaziy Osiyo aholisining ilk o'rta asrlar diniy dunyo qarashlarini tahlil qilar ekanmiz, albatta, asosiy din sifatida aholi orasida keng e'tiqod qilingan. Zardushtiylikning o'zi esa Markaziy Osiyodan tashqari Eron, Afg'oniston va Hindiston aholisi orasida ham keng tarqalgan edi.

Zardushtiylik mazdeizm ta'sirida bo'lgan va payg'ambar rutbasini olgan Zardusht ta'limotiga amal qilgan falsafiy ta'limot va din sifatida asosiy sahnaga chiqadi. Zardusht ilohiy Ahura Mazdaga e'tiqod qilishni da'vat qilib, payg'ambar tomonidan yaratilmagan yagona yaratuvchi deb hisoblangan mavjudot ekanligini e'lon qiladi.

So'zning keng qo'llanishi nuqtai nazaridan «zardushtiylik» so'zi dinning o'ziga nisbatan zamonaviyroq so'z desa ham bo'ladi, chunki u birinchi marta 1874 yilda Archibald Sayce tomonidan yozilgan "Qiyosiy filologiya tamoyillari" nomlangan kitobda paydo bo'lgan.

Ba'zi matnlarga ko'ra, zardushtiylik qadimgi forsiy qabilalar tomonidan tutilgan din bilan zid bo'lgan, shuning uchun Zardusht tomonidan bu diniy moyillikni qoralangan va sajda qilinadigan yagona xudo Ahura Mazda ekanligini e'lon qilingan. Xuddi shunday, ba'zi manbalarda Zardusht insoniyatni dunyodagi birinchi monoteistik e'tiqod bilan tanishtirdi. Bugungi kunda dindorlari ko'p bo'lmaganiga qaramay, zardushtiylik dini ko'plab g'arbiy ijodlarga ta'sir ko'rsatdi. Ushbu falsafa ba'zi mashhur musiqiy asarlarda, masalan, Richard Strauss tomonidan "Shunday qilib Zaratustra gapirdi" kompozitsiyasida, taniqli bastakor Motsart ham asar "Sehrli nay" librettosida zardushtiylik diniga musiqiy epizod bag'ishlagan. Zardushtiylik dini eramizdan avvalgi I mingyillikning birinchi yarmida g'arbiy Turkistonda o'rnatilgan ba'zi Eron qabilalarining e'tiqodlarini diniy isloh qilish sifatida tarqala boshlandi.

Zardushtiylikning tug'ilishini tushunish uchun hind dini va ushbu yangi ma'naviy falsafa o'rtasida taqqoslash yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ikkala diniy qarashlarda ham Mitra isantimetrli umumiy xudo bor edi (Mitre hindlarning fikriga ko'ra va Mitra eroniylarning fikriga ko'ra), bu «Quyosh xudosi» degan ma'noni anglatadi[1].

Joylashuviga qarab, bu din turli yo'llarni tutgan. Masalan, hindu madaniyati uchun asl quyosh xudosi uchta boshqa xudolarga bo'lingan: Varuna, Ariaman va Mitra. Aksincha, Eron madaniyati uchun bu birinchi xudo birlikni saqlab qoldi. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra Mitra jannatda bo'lishi kerak bo'lgan Axura Mazdaning o'g'li edi. Zardushtiylik e'tiqodida bo'lgan xalqlar

mazdeizm g'oyasini taqdim etgan Axura Mazdaning qudratli shaxsidan foydalanish uchun Mitra kultiga barham berishga harakat qilishgan bo'lishi ham mumkin.

G'arb madaniyati ichida yunonlar Ahura Mazdani ijodiy qobiliyati va otasining obrazi tufayli Zevs xudosiga teng keladigan iloh deb hisoblashgan. Yunon tarixchisi Gerodot tomonidan yozilgan matnda Tarixning to'qqiz kitobida yozuvchi zardushtiylikning ba'zi unsurlarini tan olish mumkin bo'lgan eroniy xalqlarning tavsifini bergan, ushbu tarixchining so'zlariga ko'ra, ushbu dinning ba'zi oqimlariga ergashganlar - Maglar nomi bilan laqablangan Eron qabilasi bo'lgan.

«Axura» atamasi hindularga ham ma'lum bo'lgan; ammo, ular buni «Asura» talaffuz qilardilar. Binobarin, aynan eroniylar asl talaffuzini biroz o'zgartirib, «s» ni «h» ga o'zgartirishga qaror qilishdi. Buni tasdiqlash mumkin, chunki Rig-veda oliy borliqni belgilash uchun ishlatilgan «Asura» atamasi paydo bo'ladi.

Ahamoniylar davrida zardushtiylik katta ahamiyatga ega bo'ldi. Hatto ushbu diniy moyillik matnlarining katta qism o'sha paytda yozilgan. Biroq, ushbu marosimlar va e'tiqodlarning aksariyati og'zaki hisob sifatida saqlangan. Ahamoniylar sulolasi tugagach, zardushtiylik yondashuvlaridan ma'lum bo'lgan boshqa xudolar va diniy tushunchalar birlashtirila boshlandi. Zardushtiylik mashhur Ipak yo'li orqali Xitoyga yetib bordi va shu sababli u Osiyo mamlakatlarining ayrim mintaqalarida ma'lum maqomga ega bo'ldi. Zardushtiylik ibodatxonalari Xitoyning ayrim hududlarida, xususan Zhenjiang va Kayfeng mintaqalarida topilgan. VII asrda Sosoniylar sulolasi arab qo'shini tomonidan mag'lubiyatga uchradi. Shu paytdan boshlab aholi zodagonlardan boshlab asta-sekin dehqonlar jamoatchiligi orqali tarqalib, asta-sekin islomga amal qila boshladi. Zardushtiylikning katta qism bu hududlarni Hindistonga joylashish uchun tark etishdi va u yerda ular qabul qilindi. Hindistondagi zardushtiylikning ushbu guruhi Parsis nomi bilan tanilgan va bugungi kunda yuz mingdan ziyod odam bor.

Zardushtiylik uchun yagona xudo - Axura Mazda, u nafaqat mavjud bo'lgan hamma narsaning yaratuvchisi, balki boshi va oxiridir; bundan tashqari, u sof, abadiy va mumkin bo'lgan yagona haqiqatdir. Ahura Mazdani biron bir inson ko'rmaydi. Zardushtiylikning abadiy qonuni sifatida tanilgan Daena imon, din va dharma degan ma'noni anglatadi. Ushbu qonunga butun insoniyat rioya qilishi kerak va nafaqat dunyoning balki butun koinotning to'g'ri tartibini aks ettiradi.

Zardusht eramizdan avvalgi VI asrda yashagan. Xorazmda yashagan chorvadorlar oilasi Spitama urug'idan bo'lgan. Otasi Paurushasp, onasi Dugdova ot va tuya boqish bilan shug'ullanganlar. Zardusht ko'p xudolikka sig'inish hamda ko'plab qurbonliklar qilinishi natijasida mollar qirilib ketayotganligi, shuningdek, turli qabilalar o'rtasida nizolar kelib chiqayotganligini ko'rib, uning oldini olish choralarini izlaydi va ana shu maqsadda o'z ta'limotini targ'ib qila boshlaydi. Lekin qabila boshliqlariga uning ta'limoti va unda ilgari surilgan g'oyalar yoqmaydi. Zardusht xudodan kelgan vahiy orqali ko'pxudolikka qarshi yakkaxudolikni targ'ib qila boshlaydi, kuchli hokimiyat o'rnatib, yer yuzida tinchlikni barqaror etish uchun kurashadi, yaxshilik va ezgulik xudosi Axura Mazdani ximoya qiladi[2].

Zardushtning yangi ta'limotini qabila a'zolari orasida targ'ib qilishini istamagan qabila boshliqlari uni ta'qib etadilar. Ana shu ta'qib tufayli u Ray (Eron) ga qochadi va o'z dinini o'sha yerda to'laqonli shakllantirishga muvaffaq bo'ladi. "Avesto"ni shoh Vishtaspga taqdim etadi. Shoh Vishtasp uning homiysiga aylanadi. Vishtaspning farmoniga binoan otashxona - ibodatxonalar qurdiriladi, zardushtiylik dinining g'oyalari keng yoyila boshlaydi. Vishtaspning farmoniga ko'ra 1200 bobdan iborat "Avesto" oltin taxtaga yozdirilib, shoh otashkadasiga topshiriladi. "Avesto" ning kitob holdagi matni eramizdan oldin o'n ikki ming oshlangan mol terisiga oltin harflar bilan bitilgan. Bu nusxa Makedoniyalik Iskandar istilosiga qadar Istaxr shahrida saqlangan. Iskandar Istaxrni bosib olgach, "Avesto" kitobida bayon etilgan tibbiyot, nujum ilmi hikmat sohalariga oid g'oyalarni yunon tiliga tarjima qilinib, qolgan fikrlar bitilgan sahifalar yoqib yuboriladi.

Zardushtning mazkur kitobi bizga qadar ikki nusxada yetib kelgan. Mazkur nusxalarning birinchisi - duolar to'plamidan iborat bo'lib, "Vendidat-sede", ya'ni "Pok Vendidat" deb ataladi. Ushbu kitobga "Yasna" va "Vispered" lar kiritilgan. Ikkinchi kitobda ham birinchi kitobdagi kabi "Vendidat", "Yasna" va "Vispered" lar o'rin olib, unda sharhlar ham beriladi. Izohli tarjima "Zand" (sharq ma'nosida) deb ataladi. Shuning uchun ham asarning sharhli nusxasi "Avesto va Zand" yoki "Zand Avesto" deb nomlangan. Ikkinchi variantiga binoan "Avesto" asari quyidagi qisantimetrlardan tashkil topgan:

1. "Vendidat". Mazkur qisantimetr 22 bobdan iborat bo'lib, asosan, Axura Mazda bilan Zardushtning o'rtasida kechgan savol-javob shaklida yozilgan. U yomon ruhlarni, devlarni yengish voqealari, gunohlardan pok bo'lish qoidalari hamda mifologik unsurlarni o'z ichiga oladi. Xarakterli jihati so'z yuritilayotgan qisantimetrda devlarga qarshi yaratilgan qonun matni, ya'ni, qonunnoma mazmuni yoritilgan. qonunnomada aytilishicha, yomonlik timsoli bo'lgan devlarga nisbatan nafrat bilan qarash darkor. Axura Mazda yurtda yaxshilik, xayrli ishlarni yuzaga keltirsa, Anqra Manu (Axriman) o'z yurtida yomonlikni qaror toptiradi.
2. "Vispered". U 24 bobdan iborat bo'lib, ibodat qo'shiqlarini o'z ichiga oladi.
3. "Yasna". Yasnalar 72 bobdan iborat. Diniy ibodatlarni o'tkazish chog'ida, shuningdek, qurbonlik chiqarish marosimida aytiladigan qo'shiqlar, xudolarga bag'ishlangan madhiyalar va boshqalar yasnalarni tashkil etgan. Ushbu qisantimetrning 17 -bobi Gotlar deb yuritiladi. Gotlar "Avesto" ning eng qadimgi qisantimetrlari sanaladi.
4. Yashtlar. Yashtlar zardushtiylik dinining xudolari va ma'budalari sharafiga aytilgan 22 qo'shiq (gimn) larni o'z ichiga oladi.
5. Kichik Avesto (Xurda Avesto, Xvartak-apastak). Quyosh, Oy, Ardivisura, Mitra, olov va boshqa xudo hamda ma'budalar sharafiga bag'ishlangan kichik ibodat (gimn) matnlaridan iborat[3]. Zardushtiylikda dunyoviy noz-ne'matlardan voz kechish talab etilmaydi, balki noz-ne'matlarni me'yorida iste'mol qilish, ularning mazasidan lazzat olish, inson hayotining "yaxshi kun ko'rish uchun zarur narsalar mo'l-ko'lchiligida" xushchaqchaqlik va baxtiyorlik bilan o'tkazishi lozimligi to'g'risidagi fikrlar ilgari suriladi. Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra oila muqaddas hisoblangan. Oila qurish ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan. Erkak kishi zurriyot qoldirish

layoqatiga ega bo'lgan holda oila qurmasa, unga muayyan jazo berilgan. U qopga solib kaltaklangan, peshonasiga tamg'a bosilgan yoki beliga zanjir bog'lab yurishga majbur etilgan.

Zardusht g'oyalariga ko'ra naslning sog'lom bo'lishi, qavm qonini toza saqlash, turli irsiy kasalliklar kelib chiqishining oldini olish maqsadida yaqin qarindoshlarning o'zaro oila qurishi man etilgan. "Avesto" da inson omili, uning salomatligini ta'minlash masalasi alohida bayon etilgan. Bugungi kunda xalq tabobatida qo'llanilib kelayotgan va kishilar salomatligi saqlashda muhim ahamiyat kasb etgan ayrim usullar xususida ma'lumotlar beriladi[4]. Xulosa qilib aytganda, "Avesto" asarida insonning barkamol bo'lib yetishishida uning so'zi, fikri hamda ishi ezgu bo'lishi va ezgulikning tantanasi uchun xizmat qilishiga katta e'tibor beriladi. Ushbu axloqiy uchlik g'oyasi eng qadimgi davrlardan boshlab kishilik jamiyati taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yaratilgan barcha ma'rifiy asarlar mazmunining shakllanishiga asos bo'lgan. Zero, unda insonning inson sifatida ma'naviy va moddiy jihatdan kamol topishi uchun zarur bo'lgan muayyan talablar o'z ifodasini topib, hayot kodeksi sifatida nafaqat Sharq balki G'arb xalqlarining ham muhim ma'naviy merosi bo'lib qoldi. Asarda ifoda etilayotgan masalalarning ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini qamrab olganligi Zardusht g'oyalarining nazariy va amaliy ahamiyatini oshirib, uning qimmatini bugungi kunda ham yuqori bo'lishiga olib kelgan.

Zardushtiylik dinining Markaziy Osiyoda keng tarqalgani nafaqat yozma manbalarda, balki, arxeologik tadqiqotlar natijasida topib o'rganilgan yodgorliklaridagi altar o'choqlar, mozorqo'rg'onlar (nauslarda saqlangan ostadon-suyakdonlar) oraqali tasdiqlanib, tadqiqotlar dinning mahalliy aholi mafkurasida asosiy o'rinni egallaganligini ko'rishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning tarkibiy qismida bo'lgan Farg'ona vodiysi umumiy taraqqiyotiga ega bo'lib, diniy va dunyoviy mafkurasi shakllanishida yagona mushtaraklikka ega. Hududda o'tkazilgan tadqiqotlar davomida ilk o'rta asrlar davriga kelib aholi mafkurasida diniy tolerantlik shakllanganligini ko'rishimiz mumkin.

References:

1. Абаев В.И. Миф и история в Гатах Зороастра / / Историкофилологические исследования. - М, 1974. С41
2. Ҳамидулла Кароматов "ЎЗБЕКИСТОНДА МОЗИЙ ЭЪТИҚОДЛАР ТАРИХИ" Тошкент — 2008 с178
3. Qosimov Y. Qadimgi Farg'ona sirlari. – Namangan, 1992. –В 29-31
4. Бойс М. Зороастрийцыг Верования и обмчаи. - М, 1987. С78
Internet saytlari:
5. A. (sf) Zardushtiylik. 2019 yil 19-iyun kuni Ecu Red-dan olingan: www.ecured.cu
6. Zardushtiylik: www.es.wikipedia.org
7. <https://uz.warbletoncouncil.org/zoroastrisantimetro-8888>